

Making Maps.

(Digitale) Karten, Geodaten und der *Spatial Turn* in den Geistes- und Sozialwissenschaften [keine Vorkenntnisse nötig]

Januar 2024

Henrik Schönemann

Studiengang: Master of Arts (Geschichtswissenschaften)

Inhaltsverzeichnis

1	Thematik und Problemstellung	1
2	Interdisziplinäre Adressierung	2
3	Zielstellung	3
4	Lern- und Arbeitsformen, angewandte Methoden	4
5	Kurzbeschreibung	5
5.1	Deutsch	5
5.2	Englisch	5
A	Anlagen	6
A.1	Zeit- und Arbeitsplan (vorläufig)	6
A.2	Literaturliste	7

1 Thematik und Problemstellung

»Karten sind allgegenwärtig.«

Dies trifft nicht nur auf die historisch arbeitenden Geisteswissenschaften zu. Es gibt kaum Vorlesungen, Vorträge oder Publikationen ohne eingebundene Karten. Die Verortung in Zeit und Raum ist fundamentaler Bestandteil der Geistes- und Sozialwissenschaften; sowohl in der Beschäftigung mit Ereignissen als auch mit Prozessen, Strukturen und Systemen: „Die Erfassung [von] Gegebenheiten als geographische Informationen ist somit essenziell, sowohl um sie zu verstehen und zu erforschen wie auch um sie darzustellen und zu vermitteln.“¹

Dennoch stellt das Vermitteln von Kompetenzen im Kontext der *Spatial Humanities* ein Desiderat dar. Viel zu oft wird aufgrund mangelnder Zeit, Wissen, Erfahrung und Unterstützung auf veraltete und nicht optimale Karten sowie proprietäre Lösungen bzw. Angebote zurückgegriffen; im Zweifel sei das Erstellen von Karten Aufgabe des Verlags. Zudem finden sich an dieser Universität keine Lehrveranstaltungen im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften, die explizit den Umgang mit und das Erstellen von Kartenmaterial thematisieren.²

Wem ist geholfen, wenn gezeigte Karten eine so schlechte Qualität/Auflösung haben, dass der meiste Inhalt nicht mehr gelesen werden kann? Wem ist geholfen, wenn auf einer Karte viel mehr Informationen dargestellt werden, als für den jeweiligen Zweck benötigt werden und dadurch vom eigentlichen Inhalt abgelenkt wird? Weder die Wissenschaftler*in noch die Studierenden bzw. Rezipienten sind damit zufrieden, was sich nicht selten in entschuldigenden Kommentaren bezüglich der verwendeten Karten zeigt.

Dem *Spatial Turn* als einem der vielen (kultur-)wissenschaftlichen *turns* widmet Doris Bachmann-Medick ein ganzes Kapitel und verortet ihn zeitlich in die 1980er- und frühen 1990er-Jahre.³ Außerdem zeigt sie deutlich auf, wie in anderen Disziplinen das Konzept „Raum“ genutzt wird — auch wenn es z. B. in der Literaturwissenschaft oft unter dem Begriff „Topographie“ firmiert.⁴

Dem Imperativ „Always historicize!“⁵ fügte bereits 1998 Susan Stanford Friedman (1943-2023) hinzu: „Always spatialize! — that is, always ask how locational and geographical specifics particularize any given phenomenon or interpretation of it.“⁶

Die methodologische Arbeit mit (digitalen) Karten und Geodaten speist sich aus zwei Traditionen: Zum einen aus der Visualisierung von Informationen und Interpretationen (v. a. im Bereich der Kartographie) und zum anderen aus den datenbasierten Geowissenschaften (dort direkt als Geographische Informationssysteme (GIS)⁷). Daher scheint es einen „epistemologische[n] Graben“ zwischen der qualitativen Arbeit als Visualisierung und der quantitativen Arbeit mit Daten zu geben. Dieser Graben ist aber nur scheinbar:

¹Brigit DANTHINE, Gerald HIEBEL und Gerhard RAMPL, „Geoinformationssysteme (GIS) in den Geschichtswissenschaften“, 2023, S. 165.

²Eine Suche nach „kart* | map* | spatial“ im Veranstaltungstitel („*“ ist ein Platzhalter, „|“ eine einschließendes oder) ergab in den Vorlesungsverzeichnissen seit dem Wintersemester 2022/2023 nur vereinzelte Übungen sowie Einführungsveranstaltungen im Bereich der Geographie(-didaktik). Aber eben keine allgemeine Kompetenzvermittlung im Rahmen des *Spatial Turns*.

³Vgl. Doris BACHMANN-MEDICK, *Cultural Turns*, 2016, 211f.

⁴Vgl. ebd., S. 227–237.

⁵Fredric JAMESON, *The Political Unconscious*, 1981, S. 9.

⁶Susan Stanford FRIEDMAN, *Mappings*, 1998, S. 130.

⁷Vgl. Martin KAPPAS, *Geographische Informationssysteme*, 2012.

„Weder steht qualitative Forschung in einem prinzipiellen Widerspruch zu großen Fallzahlen, digitalen Repräsentationen oder räumlichen Analysen, noch fügt sich GIS tatsächlich so eindeutig in eine quantitative Forschungstradition oder -praxis.“⁸

Dazu kommt, dass die verstärkte methodologische Arbeit mit dem Konzept „Raum“ in den Anfängen viel Skepsis hervorrief, da gerade dieses Konzept von den Nationalsozialisten ideologisiert und funktionalisiert wurde⁹ – nicht ohne Grund ist „Lebensraum“ ein belasteter Begriff: „Mit dem Kampf um Lebensraum verbindet sich seither [Zivilisationsbruch des Holocaust/der Shoah] die Vorstellung einer unlimitierten Radikalisierung, einer alle Maßstäbe sprengenden und aller Normen ledigen gewaltsamen Untat, einer epochalen Katastrophe – bis heute und wohl noch weit über den heutigen Tag hinaus.“¹⁰

Diese anfängliche Skepsis haben die *Spatial Humanities* überwunden — aber es darf in einer Lehrveranstaltung dazu nicht bei einer einfach positivistischen Vermittlung von (digitalen) Werkzeugen bleiben. Die Verflechtung aus Theorie–Methode–Praxis muss fundamental sein: „Das Dach stürzt ein, weil man das Fundament des Gebäudes vernachlässigt hat.“¹¹

Das ist in Anspruch, dem das hier beantragte Projektstudium gerecht werden muss und dessen Umsetzung sich aber gerade nicht auf eine einzelne Disziplin konzentrieren sollte. Allein schon die bis jetzt zitierten Werke aus der Geschichts-, Kultur- und Literaturwissenschaft, den *Gender Studies*, der Sozial- und Rechtswissenschaft bis zu den Geowissenschaften machen deutlich, wie interdisziplinär das Konzept „Raum“ behandelt wird bzw. behandelt werden muss — und dass der fachübergreifende Ansatz der *Digital Humanities* dieser Fülle gerecht werden kann.

2 Interdisziplinäre Adressierung

Von diesem Projektstudium angesprochen werden Studierende aller Fachrichtungen; zwar sind im Titel direkt nur die Geistes- und Sozialwissenschaften angesprochen, aber auch die Naturwissenschaften sind willkommen. Gerade der interdisziplinäre Austausch ist das große Potenzial eines Projektstudiums im Unterschied zu anderen Veranstaltungsformaten. Die Tatsache, dass es im Vorlesungsverzeichnis unter den modulfreien Lehrveranstaltungen steht, ermöglicht die – wie bereits beschrieben – dringend notwendige fachübergreifende Beschäftigung mit dem Konzept „Raum“, „Verräumlichung“ und „Topographie“. Dabei befindet sich das Werkzeug der digitalen Karten bzw. der Geoinformationssysteme in einer agnostischen Position: Dem Werkzeug ist es gleich, ob es primär zur mathematisch-geometrischen Berechnung oder zur unterstützenden Visualisierung eingesetzt wird. Möglich ist das ganze Spektrum zwischen diesen beiden Polen. Wichtig ist es, die *Tool Literacy* zu vermitteln, damit es von Studierenden/Wissenschaftler*innen aller Fachrichtungen methodologisch und im Hinblick auf die jeweilige Frage-/Zielstellung sinnvoll eingesetzt werden kann.

Ebenfalls gleichzeitig allgemein fachübergreifend und speziell für dieses Projektstudium relevant ist die Beschäftigung mit guter wissenschaftlicher Praxis:

⁸Christian BITTNER und Boris MICHEL, „Qualitative Geographische Informationssysteme“, 2018, S. 152.

⁹Vgl. Doris BACHMANN-MEDICK, *Cultural Turns*, 2016, S. 212.

¹⁰Horst DREIER, „Wirtschaftsraum - Großraum - Lebensraum. Facetten Eines Belasteten Begriffs“, 2002, S. 84.

¹¹Janusz KORCZAK, „Das Recht des Kindes auf Achtung“, 2019, S. 405.

Die Sicherung der Voraussetzungen [für die Integrität der Wissenschaftler:innen] sowie die Anwendung und Einhaltung der Regeln guter wissenschaftlicher Praxis, ist eine Kernaufgabe der Wissenschaft. Der gesamten Universität als Ort von Forschung, Lehre und Förderung von Wissenschaftler:innen früher Karrierestufen kommt hierbei eine institutionelle Verantwortung zu. Die Humboldt-Universität zu Berlin ist sich ihrer Aufgabe bewusst, insbesondere den Studierenden und den Wissenschaftler:innen früher Karrierestufen die Inhalte guter wissenschaftlicher Praxis zu vermitteln.¹²

Dieses Zitat stammt aus der Präambel der Satzung zur „Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis,“ die sich die Humboldt-Universität zu Berlin im März 2023 selbst gegeben hat — sie ist gerade nicht fachspezifisch, sondern bewusst fachübergreifend; die Ziele dieses Projektstudiums sollen genau dazu beitragen.

3 Zielstellung

Die Ziele der Lehrveranstaltung sind dreierlei:

1. Den Studierenden soll das Nachdenken über Wissenschaft — speziell über Methoden, Theorien und Praktiken — anhand des konkreten Gegenstands der „Karte“ nähergebracht werden.
2. Dabei geht es konkret um die Schaffung eines Problembewusstseins für Karten als Methode und Medium (der Kommunikation). Vor allem der intensive Blick auf die 'Gemachtheit' von Karten steht im Vordergrund.
3. Zudem sollen ganz praktisch die Hemmschwelle(-n) hinsichtlich des (Selber-)Machens von Karten abgebaut werden. Hier geht es primär um die Arbeit mit (digitalen) Daten und mit unbekanntem Werkzeugen sowie um das Umsetzen guter wissenschaftlicher Praxis im eigenen Forschen und Arbeiten.

Die 'Gemachtheit' von Wissenschaft im Allgemeinen und von Karten im Besonderen sollen die Studierenden am Ende des Semesters anhand eigener Projekte nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch erfahren haben. Die Ziele sind erreicht, wenn jegliches Kartenmaterial in Theorie und Methode eingeordnet und nach Prinzipien des Forschungsdatenmanagements bewertet werden kann. Das wichtigste Ziel ist, dass während und nach diesem Projektstudium mehr Transferleistungen möglich sind als vorher.

Da im Rahmen dieser Lehrveranstaltung an konkreten Projekten gearbeitet werden soll, ist es durchaus denkbar, die in eigenen Projekten entstandenen Arbeiten als interaktive Karten sowie als FAIRe Forschungsdaten zu veröffentlichen. Unabhängig davon wird die Konzeption des Projektstudiums mit sämtlicher Materialien als *Open Educational Resource* zur freien Nachnutzung bereitgestellt. Als Plattform dafür eignet sich twillo.de, durch die eine Nachnutzung und Adaption einfach möglich gemacht wird.

¹²HU ZU BERLIN - PRÄSIDENTIN, *Satzung Zur Sicherung Guter Wissenschaftlicher Praxis*, 31. März 2023, S. 3

4 Lern- und Arbeitsformen, angewandte Methoden

Mit Blick auf die Lern- und Arbeitsformen steht am Anfang die wertfreie Tatsache einer heterogenen Lerngruppe. Aufgrund der fundamentalen Offenheit für alle Fachdisziplinen und der expliziten Erwähnung von „keine Vorkenntnisse nötig“ werden Menschen mit sehr unterschiedlichen Wissensständen, Erfahrungen, Kompetenzen und Perspektiven die Lerngruppe ausmachen. Das ist einerseits eine didaktische Herausforderung, aber andererseits auch eine Ressource.¹³

Gerade die Multiperspektivität sowie die unterschiedlichen Ansätze und Erfahrungen ermöglichen es, der unfassbaren Komplexität des Themas gerecht zu werden. Es wäre vermessen anzunehmen, dass der Antragsteller mit seiner notwendigerweise eingeschränkten Perspektive diese Komplexität vollständig abbilden könnte. Vielmehr ist der primäre Lern- und Arbeitsmodus der des begleiteten und gelenkten, aber fundamental gemeinsamen Lernens. Um die diversen Erfahrungs- und Wissensschätze angemessen evaluieren und didaktisch sinnvoll einbinden zu können, steht ganz am Anfang des Semesters das didaktische Tool „*Concept Maps*“. Durch das *Mapping* von Konzepten, Gedanken und Wissensinseln sowie ein In-Beziehung-Setzen dieser einzelnen Knoten ergibt sich „nicht nur ein assoziatives Begriffsclustering, wie Mind Maps es tun,“ sondern über Ketten ganze Wissensnetze.¹⁴

Vor allem in der Kleingruppenarbeit an eigenen Projekten ab dem zweiten Drittel des Semesters steht das gemeinsame Lernen an vorderster Stelle. Der Antragsteller kann dort zwar konkret methodologisch und auf Werkzeugebene anleiten,¹⁵ aber nicht jedes potenzielle Projektthema inhaltlich in Gänze vorbereiten. Im ersten Drittel steht das Unterrichtsgespräch im Vordergrund: Anhand vorbereiteten Materials werden Fragen, Beobachtungen und Thesen gesammelt und gemeinsam besprochen. Dabei orientiert sich das Gespräch am Ideal des *Accountable Talk*.¹⁶ Kurze Inputvorträge als didaktisches Werkzeug¹⁷ stehen teilweise vor dem Gespräch, damit darauffolgend im Plenum Verknüpfungen und Wissenstransfer zwischen den vorzubereitenden Texten, dem Inputvortrag und den eigenen Wissensschätzen der Studierenden hergestellt bzw. ermöglicht werden.

Des Weiteren orientiert sich diese Lehrveranstaltung an dem Dreischritt Theorie-Methode-Praxis. Es geht eben nicht darum, bloße Anwendungskompetenz bestimmter Software zu vermitteln, sondern diese konkrete Praxis zwingend an Methode und Theorie zu binden. Das praktische Wissen und die nötigen Kompetenzen werden im Rahmen des *Tinkering*-Ansatzes vermittelt: „Tinkering [is] an inter-disciplinary and multi-disciplinary approach in which science and technology fields are embedded in a project-based, situated and highly motivational activity.“¹⁸ Nur muss dieses *Tinkering* klar an Prinzipien guter wissenschaftlicher Praxis sowie an methodologische und theoretische Überlegungen und Reflexion gebunden sein. Das schlussendliche Ziel ist nicht die Fähigkeit der Bedienung einer Benutzeroberfläche, sondern ein tieferes Verständnis für den *Spatial Turn* an sich.

Auf Ebene der konkreten Werkzeuge werden in diesem Projektstudium ausschließlich frei verfügbare

¹³Vgl. Katharina WALGENBACH, „Erziehungswissenschaftliche Perspektiven Auf Vielfalt, Heterogenität, Diversity/Diversität, Intersektionalität“, 2021, S. 48–51.

¹⁴Vgl. Meike HENSEL-GROBE, *Concept Mapping*, 2023.

¹⁵Vgl. QGIS-Zertifikat im Anhang.

¹⁶Philippe WAMPFLER, *Methodensammlung*, 6. Sep. 2021, 2f.

¹⁷Vgl. ebd., 19f.

¹⁸Emily HARRIS u. a., *Tinkering. A Practitioner Guide for Developing and Implementing Tinkering Activities*, 2016, S. 4.

Software eingesetzt: *Excalidraw* für die digitalen und interaktiven Leinwände/Tafelbilder, *uMap* als GIS-Interface für *OpenStreetMap* sowie *QGIS* als eigentliche GIS-Software. Der Fokus liegt allerdings auf *uMap*, *QGIS* soll im Rahmen der erwähnten Inputvorträgen zum Vorführen genutzt werden und kann optional für einzelne Projektarbeiten verwendet werden. Der Fokus auf freie und open-source Software ergibt sich aus den Prinzipien „Sharing, Social Responsibility, Independence, Learning, Saving [and] Quality.“¹⁹

5 Kurzbeschreibung

5.1 Deutsch

Making Maps. (Digitale) Karten, Geodaten und der *Spatial Turn* in den Geistes- und Sozialwissenschaften [keine Vorkenntnisse nötig]

»Karten sind allgegenwärtig.« Die Verortung in Zeit und Raum ist fundamentaler Bestandteil der Geistes- und Sozialwissenschaften; sowohl in der Beschäftigung mit Ereignissen als auch mit Prozessen, Strukturen und Systemen. Dennoch stellt das Vermitteln von Kompetenzen im Kontext der *Spatial Humanities* ein Desiderat dar. Viel zu oft wird aufgrund mangelnder Zeit, Wissen, Erfahrung und Unterstützung auf veraltete und nicht optimale Karten sowie proprietäre Lösungen bzw. Angebote zurückgegriffen. Die Ziele der Lehrveranstaltung sind dreierlei:

- 1) Nachdenken über Wissenschaft — speziell über Methoden, Theorien und Praktiken — anhand des konkreten Gegenstands „Karten“;
- 2) Schaffung eines Problembewusstseins für Karten als Methode und Medium (der Kommunikation);
- 3) Abbauen der Hemmschwelle(-n) hinsichtlich des (Selber-)Machens von Karten.

5.2 Englisch

Making Maps. (Digital) Maps, Geodata and the *Spatial Turn* in the Humanities and Social Sciences. [no previous knowledge required]

»Maps are ubiquitous.« Localizing in time in space is an integral part of the Humanities and Social Sciences; while dealing with events, as well as processes, structures and systems. However, teaching competencies regarding *Spatial Humanities* is often neglected. Far too many times, old and not-optimal maps, as well as proprietary solutions, are being used. The causes are mainly a lack of time, knowledge and support. The goals of this course are threefold:

- 1) Thinking about science — especially about methods, theories and practices — through the concrete object „maps“;
- 2) Establishing a problem awareness for maps as a method and medium (of communication);
- 3) Reducing the inhibition threshold(s) with regard to making cards (by oneself).

¹⁹Vgl. GNU PROJECT, *Why Educational Institutions Should Use and Teach Free Software - GNU Project - Free Software Foundation*.

A Anlagen

A.1 Zeit- und Arbeitsplan (vorläufig)

Woche	Thema	Form	Inhalte	Literatur
1	Einführung & Organisatorisches	Plenum	Concept-Mapping, (Evaluation der Heterogenität); eigene Beispiele	Meike HENSEL-GROBE, <i>Concept Mapping</i> , 2023
2	Fundament I	Plenum	Projektionen, Geoinformationen, Geodaten	Brigit DANTHINE, Gerald HIEBEL und Gerhard RAMPL, „Geoinformationssysteme (GIS) in den Geschichtswissenschaften“, 2023
3	Fundament II	Plenum	’Spatial Turn’	Doris BACHMANN-MEDICK, <i>Cultural Turns</i> , 2006
4	Gast I ²⁰ & Ideensammlung	Plenum	Erfahrungsberichte eines konkreten Projekts & Fragen/ Diskussion	abhängig von Gast
5	Fundament III & Gruppenfindung	Plenum	gute wiss. Praxis, Forschungsdatenmanagement, FAIR-Prinzipien	HU ZU BERLIN - PRÄSIDENTIN, <i>Satzung Zur Sicherung Guter Wissenschaftlicher Praxis</i> , 31. März 2023
6	Praxis I	Plenum	OpenStreetMap, ’Basemaps’, Werkzeug: uMap	Jochen SCHIEWE, <i>Kartographie</i> , 2022

²⁰Kontakte bestehen zu: Dorothea WELTECKE u. a., *Damast. A Research System to Analyze Multi-Religious Constellations in the Islamicate World*, 2022; Matthias MÜLLER-PROVE, *ChronoAtlas*; Thomas ERTL u. a., *Mapping Medieval Vienna* und GERMANIA SACRA, *Die Grenzen Der Bistümer Des Alten Reiches Um 150*, 2020.

7	<i>Gruppenarbeitszeit</i>	<i>selbst-organisiert</i>	Raum bereitstellen, Beratung	
8	Praxis II	Plenum	Besprechen der Erfahrungen und Schwierigkeiten, Georeferenzierung	Tabea BORK-HÜFFER, Henning FÜLLER und Till STRAUBE, <i>Handbuch Digitale Geographien</i> , 9. Aug. 2021
9	<i>Gruppenarbeitszeit</i>	<i>selbst-organisiert</i>	Raum bereitstellen, Beratung	
10	<i>Gruppenarbeitszeit</i>	<i>selbst-organisiert</i>	Raum bereitstellen, Beratung	
11	Gast II & Praxis III	Plenum	Besprechen der Erfahrungen und Schwierigkeiten	abhängig von Gast und Verlauf
12	<i>Gruppenarbeitszeit</i>	<i>selbst-organisiert</i>	Raum bereitstellen, Beratung	
13	Abschluss I	Plenum	Ergebnisse: Vorstellung und Besprechung	abhängig von Verlauf
14	Abschluss II	Plenum	Ergebnisse: Vorstellung und Besprechung	abhängig von Verlauf

A.2 Literaturliste

Literatur

- BACHMANN-MEDICK, Doris. *Cultural Turns. Neuorientierungen in Den Kulturwissenschaften*. Originalausg. Rowohlt's Enzyklopädie. Reinbek: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2006. 409 S. ISBN: 978-3-499-55675-3.
- *Cultural Turns. New Orientations in the Study of Culture*. Übers. von Adam BLAUHUT. De Gruyter Graduate. Berlin Boston: De Gruyter, 2016. 302 S. ISBN: 978-3-11-040298-8 978-3-11-040297-1.
- BITTNER, Christian und Boris MICHEL. „Qualitative Geographische Informationssysteme“. In: *Sozialraum erforschen: Qualitative Methoden in der Geographie*. Hrsg. von Jeannine WINTZER. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2018, S. 151–166. ISBN: 978-3-662-56276-5 978-3-662-56277-2. DOI: 10.1007/978-3-662-56277-2_10. URL: http://link.springer.com/10.1007/978-3-662-56277-2_10 (besucht am 23.01.2024).

- BORK-HÜFFER, Tabea, Henning FÜLLER und Till STRAUBE, Hrsg. *Handbuch Digitale Geographien. Welt - Wissen - Werkzeuge*. 1. Aufl. Stuttgart, Deutschland: utb GmbH, 9. Aug. 2021. ISBN: 978-3-8385-5567-6. DOI: 10.36198/9783838555676. URL: <https://elibrary.utb.de/doi/book/10.36198/9783838555676> (besucht am 14.01.2024).
- DANTHINE, Brigit, Gerald HIEBEL und Gerhard RAMPL. „Geoinformationssysteme (GIS) in den Geschichtswissenschaften“. In: *Digital Humanities in den Geschichtswissenschaften*. Hrsg. von Christina ANTENHOFER, Christoph KÜHBERGER und Arno STROHMEYER. 1. Aufl. Stuttgart, Deutschland: utb GmbH, 2023. ISBN: 978-3-8385-6116-5. DOI: 10.36198/9783838561165. URL: <https://elibrary.utb.de/doi/book/10.36198/9783838561165> (besucht am 20.12.2023).
- DREIER, Horst. „Wirtschaftsraum - Großraum - Lebensraum. Facetten Eines Belasteten Begriffs“. In: *Raum Und Recht. Festschrift 600 Jahre Würzburger Juristenfakultät*. Hrsg. von Horst DREIER, Hans FORKEL und Klaus LAUBENTHAL. 1. Aufl. Duncker & Humblot, 2002, S. 47–84. ISBN: 978-3-428-50943-0. DOI: 10.3790/978-3-428-50943-0. URL: <https://elibrary.duncker-humblot.com/9783428509430> (besucht am 23.01.2024).
- ERTL, Thomas u. a. *Mapping Medieval Vienna. The Social Topography of Vienna in the 15th Century*. URL: https://www.geschkult.fu-berlin.de/e/fmi/bereiche/mittelalter/ab_ertl/Mapping-Vienna.html (besucht am 25.01.2024).
- FRIEDMAN, Susan Stanford. *Mappings. Feminism and the Cultural Geographies of Encounter*. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1998. 314 S. ISBN: 978-0-691-05803-0 978-0-691-05804-7.
- GERMANIA SACRA. *Die Grenzen Der Bistümer Des Alten Reiches Um 1500. Rekonstruktion Der Germania Sacra Anhand Publizierter Karten Und Quellenmaterialien*. 2020. URL: <https://doi.org/10.26015/adwdocs-34> (besucht am 29.12.2021).
- GNU PROJECT. *Why Educational Institutions Should Use and Teach Free Software - GNU Project - Free Software Foundation*. URL: <https://www.gnu.org/education/edu-why.html> (besucht am 23.01.2024).
- HARRIS, Emily u. a. *Tinkering. A Practitioner Guide for Developing and Implementing Tinkering Activities*. Tinkering: Contemporary Education for Innovators of Tomorrow. Europe, 2016. ISBN: 978-88-89432-57-0. URL: <https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/tinkering-practitioner-guide-developing-and-implementing-tinkering>.
- HENSEL-GROBE, Meike. *Concept Mapping als Diagnose- und Lerntool im historischen Lehren und Lernen*. Geschichtswissenschaftsdidaktik. 2023. URL: <https://gwd.hypotheses.org/1214> (besucht am 23.01.2024).
- HU ZU BERLIN - PRÄSIDENTIN. *Satzung Der Humboldt-Universität Zu Berlin Zur Sicherung Guter Wissenschaftlicher Praxis Und Zum Umgang Mit Vorwürfen Wissenschaftlichen Fehlverhaltens*. 31. März 2023. URL: https://gremien.hu-berlin.de/de/amb/2023/18/18_2023_satzung-gwp-hu-berlin-druck.pdf.
- JAMESON, Fredric. *The Political Unconscious. Narrative as a Socially Symbolic Act*. Cornell University Press, 1981. ISBN: 978-0-8014-7157-5. DOI: 10.7591/9780801471575. URL: <https://www.degruyter.com/document/doi/10.7591/9780801471575/html> (besucht am 23.01.2024).

- KAPPAS, Martin. *Geographische Informationssysteme*. 2. Aufl., Neubearb. Das geographische Seminar. Braunschweig: Westermann, 2012. 284 S. ISBN: 978-3-14-160362-0.
- KORCZAK, Janusz. „Das Recht des Kindes auf Achtung“. In: *Wie liebt man ein Kind. Erziehungsmomente. Das Recht des Kindes auf Achtung. Fröhliche Pädagogik*. Hrsg. von Friedhelm BEINER und Silvia UNGERMANN. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2019, S. 383–413. ISBN: 978-3-641-24772-0.
- MÜLLER-PROVE, Matthias. *ChronoAtlas :: Chrono Research Lab*. URL: <https://mprove.de/chronoscope/atlas/index.html> (besucht am 25.01.2024).
- SCHIEWE, Jochen. *Kartographie. Visualisierung georäumlicher Daten*. Lehrbuch. Berlin [Heidelberg]: Springer Spektrum, 2022. 409 S. ISBN: 978-3-662-65441-5 978-3-662-65440-8. DOI: 10.1007/978-3-662-65441-5.
- WALGENBACH, Katharina. „Erziehungswissenschaftliche Perspektiven Auf Vielfalt, Heterogenität, Diversity/Diversität, Intersektionalität“. In: *Perspektiven Auf Vielfalt in Der Frühen Kindheit. Mit Kindern Diversität Erforschen*. Hrsg. von Ingeborg HEDDERICH, Jeanne REPPIN und Corinne BUTSCHI. Verlag Julius Klinkhardt, 2021. ISBN: 978-3-7815-2454-5. DOI: 10.35468/5895. URL: https://www.pedocs.de/volltexte/2021/22201/pdf/Hedderich_Reppin_Butschi_2021_Perspektiven_auf_Vielfalt.pdf (besucht am 23.01.2024).
- WAMPFLER, Philippe. *Methodensammlung*. HackMD. 6. Sep. 2021. URL: <https://hackmd.io/@phwampfler/methoden> (besucht am 30.12.2021).
- WELTECKE, Dorothea u. a., Hrsg. *Damast. A Research System to Analyze Multi-Religious Constellations in the Islamicate World*. 2022. URL: <https://damast.geschichte.hu-berlin.de> (besucht am 13.06.2022).